

La posición indiciaria relativa en la pericia de mecánica del hecho

The position indiciaria relative in the expertise of mechanics of the fact.

Fecha de presentación 31 de julio 2015
Fecha de aceptación 11 de septiembre 2015

Gonzalo Germán Miguez Murillas
Lic. en Criminalística.
Perito Oficial Criminalístico en Policía Científica de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina

«[...] yo las había dejado juntas, y ahora una estaba tirada en el suelo, otra en una mesita cerca de la ventana y la tercera seguía donde yo la había dejado [...]

La primera página del texto, en el suelo; la segunda, en la ventana; y la tercera, donde usted la dejó –dijo.

Exacto, señor Holmes. Me asombra usted. ¿Cómo es posible que sepa eso? [...]»

*Sir Arthur Conan Doyle,
«La aventura de los tres estudiantes», 1904*

Resumen
La veracidad y la eficacia de la investigación criminal depende de un equipo interdisciplinario, su actuación formado por dos componentes el jurídico y el científico (criminología y criminalística). Partiendo de la metodología: la posición indiciaria relativa en su desarrollo se observara no solo la constante del hecho criminal, sino la importancia de la preservación de la escena y el registro adecuado desde su perspectiva espacial fundamentado en la casuística de la experiencia profesional del autor y en los principios criminalísticos tradicionales.

Palabras clave
investigación criminal, criminalística, escena del crimen, indicios, mecánica del hecho, posición indiciaria relativa.

Abstract
The accuracy and effectiveness of the criminal investigation depends on an interdisciplinary team, their performance consists of two components of the legal and scientific (criminology and criminalistic). Based on the methodology: the circumstantial position concerning their development is observed not only the constant of the criminal act, but the importance of the preservation of the scene and the appropriate record from the spatial perspective based on the casuistry of the professional experience of the author and in traditional criminology principles

keywords
criminal investigation, forensics, crime scene, evidence, mechanics fact, circumstantial relative position

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se abordará un aspecto que consideramos esencial en la contestación criminalística de cómo sucedió un hecho: la posición relativa de los indicios entre sí en la escena. Pero para ello, será necesario replantear el marco teórico, refiriéndonos a explorar el concepto de *investigación criminal* en la bibliografía existente y acercando una reformulación de la misma, pues, como se verá, existe cierta confusión con los de criminalística, criminología, ciencias forenses, que son, no obstante, fácilmente distinguibles en la práctica, especialmente en sus consecuencias. Y ello es importante a nivel científico, y especialmente en el presente, para comprender cabalmente la información que brinda el resultado de esta pericia.

Logrado el consenso –durante una lectura unilateral– invitaremos a enfocarnos en la perspectiva criminalística, de su aporte pericial, su marcado carácter científico, su valor probatorio, y los principios teóricos claves con los que cuenta y fundamenta los resultados que obtiene de la interpretación del indicio material, desde la Inspección Técnica Ocular del lugar del hecho hasta

la metodología sistemática –propuesta– para la determinación de la mecánica del hecho, especialmente, en lo que respecta a la información que brinda la situación espacial de cada indicio.

Sintéticamente, entonces, perseguimos dos objetivos: aportar a la desambiguación de la terminología científica de la investigación criminal y sus perspectivas; y al estudio sistemático criminalístico de un hecho complejo, recalcando la importancia del análisis de la posición indiciaria relativa en la escena.

LA PROBLEMÁTICA DEL CONCEPTO Y DEL MÉTODO

Será por el auge de las series televisivas¹, por quedar grabado aún el tradicional estereotipo del brillante detective que solo todo lo resuelve, por los idiolectos, y por qué no, por nuestra propia dificultad de poder difundir con claridad y consenso los conocimientos forenses como referentes científicos, especialmente en el amalgamado que se produce al juntarnos con el

Derecho; lo cierto es que existe ambigüedad en la bibliografía y en la labor diaria acerca de la criminalística, la investigación criminal, las ciencias forenses, la criminología, el estudio científico del delito, etc. Dicha ambigüedad es común –y natural– en el común de la gente, pero es llamativo ver el manejo de tales términos como sinónimos hasta en las esferas profesionales y forenses, especialmente haciendo equivalencias directas y unívocas entre estos conceptos.

Esta confusión no debe ser menospreciada, puesto que trae importantes consecuencias. Por mencionar las más críticas, están:

-Que la carga de toda la investigación recaiga en un sólo actor;

-Consecuentemente, su participación será la principal responsable en el éxito o fracaso de la misma, omitiendo los aportes del resto del equipo;

-Así, la labor de sus integrantes se ve menospreciada, reaccionando con disminución del compromiso con su servicio público, aumentando la indiferencia y el desgano;

-Las investigaciones teóricas y desarrollo científico en las Ciencias Forenses se observan como carentes de sentido si no existe un fin práctico inmediato;

-Finalmente, el más preocupante efecto resultante consiste en cómo la comunidad asiste expectante al triunfo de la impunidad, dada la imposibilidad

“La investigación criminal consistirá en un trabajo mancomunado de un equipo interdisciplinario”

natural de los Jueces que deben dictar el sobreseimiento del principal sospechoso por falta de *pruebas*.

Consideramos entonces intentar un consenso terminológico, y el compromiso de difundirlo. Comencemos pues conceptualizando a la investigación criminal, contexto primario y esencial donde se desenvuelve este particular análisis pericial de la mecánica del hecho.

Fernández Sánchez la conceptualiza como «conjunto de operaciones técnico-policiales y judiciales practicadas con arreglo a derecho para conocer y demostrar primeramente la existencia del delito o hecho criminal, en segundo lugar las circunstancias de su producción, y en tercer lugar la autoría del hecho con todas sus ramificaciones actores, encubridoras e inductoras»². Sabiamente agrega este autor, que si bien la investigación criminal está ligada siempre con el delito, no todo delito motiva una investigación criminal: en efecto, este proceso requiere insumos complejos para enfocar estudios más profundos, por lo que tales deben ser priorizados para casos especiales; la excepción se presenta en aquellos casos que se sospeche vinculación de autoría, conexión de hechos o aclarar aspectos oscuros del delito, en donde la decisión de iniciarla será emanada de la Autoridad Judicial o Fiscalía.

1 De origen, mayoritariamente estadounidense, reflejan una diferencia jurídica notable en cuanto a las facultades de sus agencias con respecto a los de los países donde se emiten, como por ejemplo los de Latinoamérica.

2 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Jesús. I., *Investigación criminal: una visión innovadora y multidisciplinaria del delito*, Barcelona, Editorial Bosch, España 2009, pág. 52.-

Personalmente, y a los fines tanto de la práctica cotidiana como para contextualizar el presente, he internalizado a la investigación criminal como la persecución analítica –técnica y jurídica– en forma *sistemática de un hecho en principio delictivo-criminal, donde, a nuestro entender, intervienen tres actores principales: la Instrucción Jurídica y Operativa, la Criminología y la Criminalística*. Estas dos últimas conforman a las *Ciencias Forenses*, puesto que se desarrollan harto frecuente –pero no necesariamente– en el fuero judicial (penal, civil,

comercial, laboral, familiar, etc.), constituyendo disciplinas científicas que aportan elementos probatorios de carácter técnico a la investigación: conforman la prueba científica. Es importante comprender que, bajo el criterio de la materialidad o inmaterialidad de los indicios que analizan, todas las disciplinas técnicas y científicas estarán contempladas dentro de la criminalística o de la criminología, respectivamente.

En efecto, la criminalística consiste en una disciplina que se encuentra dirigida al reconocimiento, individualización, evaluación e interpretación del indicio material o físico que acompañan a la producción de una acción que debe reconstruirse por estímulo jurídico. De esta manera, estudiará el hecho que puede o no ser delito para esclarecerlo, identificar a los protagonistas y partícipes del mismo que lo han originado, y conformar la prueba que sustenta tales tareas; y con miras a ese objetivo, se auxiliará de toda técnica, arte, ciencia o industria que le sirva para contestar qué sucedió, cuándo, dónde, cómo y quienes son los involucrados.

La criminología, por su parte, es una ciencia que posee un abanico más amplio en torno a la conducta desviada, buscando comprender, explicar y tratar la génesis de la misma, de los mecanismos de control, del sujeto activo –agresor/desviado/delincuente– y del pasivo –víctima–, auxiliándose para ello de aquellas ciencias que puedan interpretar el indicio socio-psicológico de carácter inmaterial, bien desde un enfoque general (al fenómeno de la desviación) o particular (a un hecho puntual).

La Instrucción Jurídica-Operativa se compone por una parte conformada por miembros especialistas en Derecho e interpretación de la ley (funcionarios

de fiscalía, Fiscales, Procuradores) y por otra de mayor carácter ejecutor en la investigación de campo (*sabuesos policiales*).

Síntesis gráfica con los actores de cada perspectiva. Se observa a la medicina legal no como perspectiva independiente, sino inmiscuida entre uno y otro campo de las ciencias forenses.

Es importante, asimismo, que cada interventor de cada perspectiva tenga en claro no sólo el esquema general del trabajo investigativo, sino el rol que cumple él mismo y su compañero en la investigación criminal³. De esta manera, su labor estará direccionada al fin común, siendo el primer contralor de su actividad, a la vez que asesorar desde sus facultades y conocimientos, el mejor camino que lleva a ese fin. Se desprende así, la necesidad de la comunicación constante y las reuniones interdisciplinarias, fundamentalmente en los casos complejos.

De esta manera, la investigación criminal intentará responder íntegramente las preguntas al hecho que motivó su acción: qué sucedió, dónde, cuándo, cómo, por qué, quienes lo protagonizaron. Ya comprendido que el motivo, el por qué, es pregunta a responder por la criminología, en el presente profundizaremos en la pregunta del *cómo* desde la perspectiva criminalística: *la Determinación de la Mecánica del Hecho*.

Si nos atenemos a la discriminación conceptual anteriormente descrita, se desprende fácilmente que la perspectiva criminalística será sólo *material*, física, y por lo tanto, parcial; pero indubitablemente científica, neutral, la cual deberá ser reforzada o idealmente funcionar como base para los otros medios de prueba, de manera tal que se pueda alcanzar la visión integral de la reconstrucción del hecho más cercana a la que realmente ha sucedido.

Es importante comprender que la criminología también podrá aportar a la mecánica del hecho, pero siempre con sustento en la determinación criminalística, puesto que la misma se basará en los de antaño llamados *testigos mudos*, cuyo testimonio siempre será neutral. Sin embargo, cuando las conclusiones criminológicas –y por lo tanto, también científicas– no cuadren con las conclusiones criminalísticas sobre la mecánica del hecho, el Director de la

³ Concordando con Carlos Guzmán, en su libro *El examen en el escenario del crimen*, (Ed. Bdef, Buenos Aires, Argentina, 2010), cuando dice: «El éxito en resolver el homicidio requiere familiaridad con todos los movimientos in-vestigativos posibles» (pág. 71).-

investigación criminal deberá enfocarse en un análisis interno de la investigación misma: de validar o ratificar las conclusiones científicas, podrá sospecharse la presencia de un contaminante doloso en la investigación conocida como

“La investigación criminal como la persecución analítica –técnica y jurídica– en forma sistemática de un hecho en principio delictivo-criminal”

*conciencia forense*⁴, la cual principal y frecuentemente –pero no en forma exclusiva– se produce en la escena del hecho⁵ previo al arribo de la intervención de la agencia o autoridad judicial.

Ahora bien, la manera en que aquellas preguntas hayan respuesta formal dentro del proceso judicial es mediante los diferentes *Medios de Prueba*: la testimonial, la documental y la

pericial. Éstos consisten en las herramientas o elementos que posee un Juez sobre los cuales emitirá un juicio de valor y así, finalmente podrá decidir o resolver un litigio jurídico. Las ciencias forenses otorgarán la *prueba pericial*, haciéndolo a través de un documento científico informativo labrado por un *perito* (profesional, experto o idóneo en un campo específico del saber, arte o industria) que por tal rigor científico deberá ser imparcial, es decir, concluyendo con total independencia del beneficio que ello represente para cual o tal parte del litigio. Este carácter científico explica, además, su importancia como medio de prueba: carece de dueño, no es maleable por quien lo expone o lo aplica, incorruptible, es puramente neutral teniendo una fe otorgada por la Comunidad Científica. Ello no significa que no pueda ser *falseable*: cualquier colega puede verificarla, ratificarla, corroborarla y hasta refutarla científicamente.

Ello nos lleva a reconocer el *carácter científico* de la actividad pericial: un perito sólo podrá afirmar lo que científicamente puede demostrar; y sus diligencias deberán efectuarse en forma ordenada, metódica, sistemática. En la pericia de la Determinación de la mecánica del hecho, frecuentemente está ausente la descripción del método a aplicar, y ello es, al menos, temerario, puesto que ataca a dos elementos primordiales del conocimiento científico: el *método* (al estar ausente le socaba este carácter científico) y la *verificabilidad* (al no estar el método, ningún otro perito podrá corroborar el resultado y las conclusiones arribadas).

Para comenzar, en este tipo pericial, diversos son los ele-

mentos a analizar: desde el acta de intervención policial (extrayendo las condiciones iniciales de la escena del hecho y de los indicios que soporta), pasando por el croquis y la planimetría, los informes fotográficos, la conformación de una infografía, el informe de autopsia, de las evidencias papiloscópicas, balísticas, toxicológicas, scopométricas, de las manchas de sangre, de ADN, del estudio de las ropas, etc. Es decir, de todas las evidencias materiales, hasta llegar al último análisis que veremos resulta esencial, como lo es el de la *Posición indiciaria relativa*.

En el presente, nos enfocaremos especialmente conceptualizar este último análisis, y demostrar su importancia y bondades que aporta a la investigación criminal, apoyada en la casuística personal del autor. Al respecto, y como se decía, se observa un importante vacío teórico en cuanto a la misma técnica que fundamenta este tipo de pericia criminalística, a su metodología sistemática, y especialmente a este paso esencial; por lo que se cree poder aportar un conocimiento práctico para los colegas, o por lo menos abrir debate sobre el mismo, fomentando el desarrollo de esta apasionante actividad de la investigación criminal, y en particular de la ciencia criminalística.

La ambiciosa tarea de construir una metodología sistemática se ha logrado secundariamente en el desarrollo del presente, planteándola al menos en forma superficial, al específicamente describir el paso que se considera esencial y final de la misma, la cual consiste en el *análisis de la posición relativa de los indicios*. Se recalca, y desprende fácilmente, que una metodología sistemática es imprescindible en la actividad pericial puesto que, como se decía, consiste en una actividad científica, consolidando el especial carácter de la prueba que las ciencias forenses aportan.

Con todo lo anterior, creemos habilitado el camino a entender la importancia de tal análisis y su lugar en el sistema; pero previamente, creemos necesario refrescar las diligencias primeras de la Inspección Técnica Ocular del Lugar del hecho.

LA PRESERVACIÓN DE LA ESCENA DEL HECHO

Un protocolo básico de gestión criminalística y jurídica de la escena del hecho, tanto presentada en respectivos marcos normativos de Argentina (como en el *Protocolo Federal de Preservación* emanado del *Programa Nacional de Criminalística*⁶, entre varios otros⁷) y otros países, así como en la abundante bi-

4 El autor del hecho altera los indicios producidos, sea cambiando el estado de los auténticos o plantando nuevos inconexos e/o irrelevantes, produciendo un direccionamiento erróneo de las líneas investigativas.-

5 *Conformando una escena del hecho simulada o amañada*, en palabras de GARRIDO, V. y SOBRAL, J. en *La investigación criminal*, Ediciones Nablá, Barcelona, 1ra edición, España, 2008 (pág. 153).-

6 TORALES, Eloy (Coord.) «Manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen», Resolución SJ y AP, Buenos Aires, Argentina, 2004.-

7 «Instructivo de actuación de la escena del hecho» – Protocolo N°005/09, Procuración General de la Provincia del Chubut, Argentina, 2009.-

Preservación	acordonamientos de 3º, 2º y 1º nivel.
Registro	escrito, fotográfico, filmico y planimétrico.
Individualización	alfanumérica de cada indicio según un recorrido específico.
Clasificación	acorde a la naturaleza indiciaria y al destino pericial
Recolección	mediante adecuada preservación individual de cada indicio.

con ello, debemos recordar los siete principios que rigen a la criminalística, pero entre ellos, el de *reconstrucción*, y más el de *intercambio o transferencia*: en el contacto entre dos cuerpos siempre existe un intercambio recíproco de materia; que

biografía de la teoría criminalística y de investigación criminal⁸, asientan cinco pasos:

Se observa la primera medida o paso fundamental: la preservación de la escena del hecho. En la doctrina del derecho, es bien conocida la *teoría del fruto del árbol envenenado*, y desde siempre a ello apuntaba la importancia de la preservación de la escena y de todos los indicios que pudiese contener. Sintéticamente, dicha teoría establece la desconfianza que nace de aquella prueba pericial que se ha obtenido a partir de un indicio contaminado; y dicha contaminación nacerá tanto de la negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos técnicos como de los jurídicos, donde en ambos lo que más perjudica la fuerza probatoria de la evidencia recae obviamente en la preservación de sus condiciones iniciales, pero también en el registro del lugar exacto de su detección y recolección, sumándole las exigencias legales (la más demandada es la presencia de testigo *hábil*). De esta manera, los resultados que pudiesen obtenerse de un indicio contaminado son necesariamente dudosos, imprecisos, inválidos, con alta probabilidad de ser falaz, ergo, jurídicamente nulos.

Sin negar esta perspectiva, en el presente se verá una –consideramos nueva– arista que le imprime más fuerza e importancia a la preservación de la totalidad de la escena, y conjuntamente al registro de la misma.

En efecto, los indicios –*asociativos*⁹– son aquellos elementos que han sido modificados o producidos por el hecho que se investiga. Junto

permite luego de un análisis científico, la vinculación de estos cuerpos y reconstrucción de ese contacto pretérito.

Para que tales principios puedan ser cumplimentados, especialmente el primero, resultará fundamental la preservación de la escena en sus condi-

ciones iniciales, y el registro de la exacta posición de cada uno de estos indicios. Y cabe aclarar, que es una tarea de preservación también la comunicación

8 Que, como se ha dicho, han venido utilizándose ambos términos indistintamente, como sinónimos.-

9 En palabras del Maestro mexicano, Juventino Montiel Sosa, en su «Manual de criminalística - Tomo I» - Ediciones Ciencia y Técnica S.A., México, 1991.-

de lo actuado por el personal que respondió primero al lugar, en su trabajo de aseguramiento del mismo, atención a las víctimas, aprehensión de sospechosos, etc.: qué movió, qué tocó, dónde pisó, son datos de actuación que, repetimos, comunicados al *Coordinador Criminalístico* se configuran como de preservación, puesto que fijan las condiciones iniciales de la Inspección Técnica Ocular.

LA PERICIA DETERMINACIÓN DE LA MECÁNICA DEL HECHO

Establecer lo que denominamos *Mecánica del Hecho*, consiste en una tarea que engloba a, prácticamente, la Criminalística entera –la cual, como dijimos, se conjuga a la Criminología y a la propia Investigación Fiscal para resultar en una visión integral del hecho en lo jurídicamente conocido como *Reconstrucción*– pero sólo basando las eventuales hipótesis en el aspecto material del hecho, es decir, en todos aquellos elementos que fueron modificados y/o neoformados durante o por el hecho que se investiga, dejando de observar o siquiera opinar sobre aspectos inmateriales y subjetivos. A diferencia del concepto jurídico reconstrucción, entonces, la mecánica del hecho es sólo una perspectiva física: la reconstrucción la abarca y la nutre, o debe nutrirlo con otras perspectivas.

Tal aspecto material, consistirá en los llamados *testigos mudos*, indicios, los cuales correcta, técnica y legalmente preservados, recolectados y analizados, permitirán responder a preguntas clave sobre el hecho pasado que se investiga: qué sucedió, cuándo, cómo, dónde, y quién o quienes lo protagonizaron bajo qué roles. Determinar esta mecánica, consiste en establecer la *secuencia fáctica hipotética más probable*, la cual describe en un orden cronológico relativo, todos los eventos del universo temporal más cercano o próximo al hecho que se investiga, y en el cual culminan; ello implicará no solo el conocimiento, sino la demostración con una línea de razonamiento lógica y experimental de la hipótesis, auxiliándose con aportes multi-, inter- e intra- disciplinarios, variedad y relaciones necesarias, dada la gran variedad de la naturaleza de los elementos que pueden estar involucrados en un hecho, podría considerarse entendible la dificultad de elaborar una metodología, un protocolo, un sistema estandarizado al menos general aplicable a

todos los casos que se presentan siempre como únicos.

Como se desprende, dicho relato será en definitiva una hipótesis, pero deberá haber nacido –y aquí entra en juego la creatividad e imaginación del perito– de todas las infinitas posibilidades que expliquen este cómo, este orden cronológico relativo; dentro de estas posibilidades, se extraerán las más posibles, de las cuales luego se buscarán las probables –aquí la imaginación acata y se somete a la evidencia material–, para finalmente arribar a la más probable: el relato que, enlazando todas las interpretaciones técnicas de las evidencias materiales, explica cómo sucedió el hecho investigado.

Como es sabido, la Criminalística se basa en siete principios básicos, los cuales derivan y pueden sintetizarse en uno solo, conceptualizado por el insigne Maestro francés, Edmond Locard, conocido como el *principio de intercambio o de transferencia*, anteriormente mencionado. En base a ello y con elementos idóneos indubitados de confronte, el perito criminalístico podrá deducir, mediante análisis, técnicas y métodos provenientes de otras ciencias, las respuestas a estas preguntas que se plantean en todo hecho de investigación. Dicho principio es primordial en este tipo de pericia, ya que explica y auxilia a detectar y evaluar estos indicios asociativos; y con ellos, reconstruir desde una perspectiva física, y científicamente, el hecho en sucesión fáctica.

Como elementos ofrecidos, para este tipo de pericia se cuenta principalmente con la documentación obrante en el cuerpo *Documentos y medios materiales de prueba para acusación* de del Legajo de Investigación Fiscal en autos.

Como base o fundamento técnico científico, podemos esbozar la siguiente:

Todo hecho es producido por agentes físicos que transferirán el resultado de su accionar sobre una escena espacial y temporal, así también como sobre el cuerpo de la víctima y del victimario; estos resultados son los testigos mudos, los indicios asociativos, producidos por modificación en la condición, posición o estado de los elementos ya presentes en la escena, y/o por materializarse e la misma. De su registro, análisis e interpretación, podrá deducirse a través de los principios de transferencia y reconstrucción, el desarrollo cronológico relativo del hecho, así como la identidad de los partícipes biológicos y no-biológicos que lo concibieron.

Básicamente, la metodología sistemática que personalmente vengo aplicando¹⁰ a todo caso de homicidio y muertes dudosas¹¹ consiste en el análisis de los indicios materiales e/o informes

10 Como perito oficial en la Policía Científica de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.-

11 La economía siempre nos obliga a priorizar los recursos instrumentales, técnicos, de personal, etc. Por lo que, estas diligencias periciales se encomiendan en casos graves: muertes violentas. Amén de ello, volvemos a la obra de Fernández Sánchez, concordando en lo ya explicado sobre que no todo delito fundamenta la apertura de una actividad tan compleja como lo es una investigación criminal (*op. cit.*)-

que versen sobre estudios con indicios materiales como objeto, los cuales por tal resultan ser objetivos y neutrales, siguiendo un camino harto frecuente en los estudios criminalísticos, de lo general a lo particular.

En razón a ello, los pasos a seguir que se plantean son:

Análisis del Registro escrito
Análisis del Registro gráfico
Análisis de los Informes médicos
Análisis de Resultados periciales
Análisis de la Posición indiciaria relativa
Resultado

ANÁLISIS DEL REGISTRO ESCRITO

El primer paso corresponde al análisis de las actas de la intervención policial y de la inspección ocular así como otras homólogas, donde pueden y deben extraerse todos aquellos datos concernientes a las condiciones iniciales del comienzo de la investigación del hecho: caracterizando el estado témporo-espacial del mismo, la luminosidad, su preservación, la tipología de la escena, la manera de su abordaje, los indicios secuestrados, la lesionología y características a simple vista que presenta el cuerpo, el estado y posición del mismo, etc. Y estos datos pueden considerarse como *confiables* puesto que son descriptos labrando un documento público firmado luego por un testigo hábil de actuación que es contralor de toda la inspección técnica ocular, la cual, además, es efectuada solamente con un equipo multidisciplinario bajo las órdenes del Coordinador Criminalístico de turno; sin embargo, deberán ser tomados con cautela de no contarse con relevamiento especializado de tal información (por ejemplo, la intensidad del viento, la temperatura ambiente, etc. serán datos de utilidad siempre y cuando sean descriptos en forma subjetiva, pero corroborados científicamente en forma *objetiva*).

ANÁLISIS DEL REGISTRO GRÁFICO

El segundo paso se refiere al análisis del registro de la escena en la forma de fotografías, confección del croquis, y del posterior plano, sirviendo como complemento del escrito, logrando el registro integral de la escena del hecho. En este paso, en el informe pericial, acostumbramos a labrar una *infografía*, esto es,

una conjunción entre el plano/croquis, y fotografías en detalle de cada indicio relevado en la escena del hecho, permitiendo una forma visual de narrar la inspección de la escena, así como cada indicio que se ha secuestrado.

Es notable observar también que dicha infografía consistirá en una imagen ordenada de la escena, y ya desde ella es posible efectuar ciertas inferencias para la determinación de la mecánica del hecho: este esquema primario permite sistematizar los razonamientos iniciales que se han efectuado durante la inspección técnica ocular y que indudablemente han direccionado la investigación criminal. En efecto, el coordinador, al toparse con la escena, la disposición de los elementos que luego resultarán indicios a individualizar, registrar y recolectar, ya va armándose una idea de cómo los hechos se fueron concatenando¹², conformando hipótesis que influirán en la búsqueda y hasta valoración de otros elementos-indicios. Con la infografía, entonces, se estará en un segundo nivel de comprensión de cómo ha sucedido el hecho, con ideas y razonamientos más depurados.

ANÁLISIS DE LOS INFORMES MÉDICOS

Aquí, corresponde el análisis de los estudios médicos, siendo principal el del informe de autopsia así

como sus estudios complementarios, fundamentales para establecer las circunstancias de uno de los indicios más importantes en toda escena de crimen,

¹² Volvemos con Fernández Sánchez: «[...] una imagen general tomada de un escenario criminal puede facilitar respuestas sobre aquellas interrogantes de esa escena y las distintas hipótesis de lo allí sucedido [...]» (op. cit. pág. 67)-

como lo es el cadáver humano (y/o animal). A partir de estos, se clarifican y corroboran la lesionología observada en la inspección ocular, se establecen trayectorias de proyectiles, incidencias de armas blancas, posibles elementos lesionantes, estado de alcoholemia y toxicológico, posible rol, cantidad de individuos partícipes, además de la causa, forma y mecanismo de muerte, e intervalo post mortem, a la vez que se relevan nuevos indicios (entomológicos, palinológicos, muestreos de ADN, etc.).

ANÁLISIS DE RESULTADOS PERICIALES

Es decir, análisis de las evidencias¹³. Simplemente se pasa revista a los eventuales informes ya efectuados por colegas, que, como se dijo, versan sobre indicios materiales, como ser balísticos, papiloscópicos, scopométricos, de ADN, etc. Este análisis no tiene un tenor exclusivo de control de los informes de otros peritos, sino a modo de recordar los resultados obtenidos por ellos, simplemente enunciándolos, extrayéndolos textualmente de las conclusiones de sus respectivos informes periciales; no obstante, en la lectura de los mismos, consideramos deber del perito encargado de la pericia de la mecánica del hecho, asumir la corrección (o ampliación, con el resguardo legal que ello implica) de los eventuales errores o faltantes técnico investigativos de los indicios subexamen en cada informe, recomendándose, entonces, la lectura íntegra de cada informe y verificando la correlación con la inspección ocular de la escena del hecho, el acta de intervención, resultado de allanamientos, en fin, de todos los indicios materiales obtenidos en el proceso del hecho que se investiga. Obrando de esta manera, nuevamente evitamos el fruto envenenado, puesto que los resultados de otras pericias, serán evidencias a valorar en la nuestra de la mecánica del hecho.

Corresponde aquí también efectuar el estudio de aquellos indicios que no pueden estudiarse sino en un contexto fáctico y relacionado con otros elementos. Ejemplo, el estudio de las prendas de vestir, de las manchas de sangre, de la distribución de proyectiles y vainas servidas; es decir, aquellos indicios que si bien pueden ser analizados en forma independiente (para determinar sus características, estados, tipologías, identidades, calibres, etc.), aportan a la investigación –y especialmente a este tipo de pericia– en función de su estado relativo a otro indicio o elemento, bien en forma espacial, temporal, o funcional; justamente, su análisis espacial se efectuará en el siguiente paso, mas lo omitimos momentáneamente, puesto que se lo profundizará en el próximo apartado, siendo el corazón del presente artículo.

RESULTADO

En este último paso se asienta la valoración lógica deductiva que configura la –o las– *Secuencia Fáctica Hipotética más Probable*, consistiendo ésta en un relato que describe el lugar y el momento temporal donde se encuentra el binomio criminal víctima y victimario, y los acontecimientos que se suceden entre ambos hasta que se produce la muerte; acostumbramos aquí a que cada conducta o evento descrito se le coloque, a continuación y respectivamente, la individualización de la evidencia que lo prueba; de esta manera, a la vez que se va relatando el desarrollo del hecho, simultáneamente se fundamenta la *mecánica* planteada en el relato secuencial.

Resulta conveniente, de ser posible, proceder a ilustrar con animaciones o guiones gráficos que facilitarán la comprensión e internalización de la secuencia fáctica, además de consistir en una herramienta poderosa en cuanto a la atención que despierta en el público –frecuentemente lego en los tecnicismos periciales– amén

de la persuasión y convencimiento en la labor pericial, la cual se hace explícita en la eventual exposición durante un juicio oral. Dichas ilustraciones tendrán más valor pericial mientras más se acerquen a la realidad física marcada por las evidencias: no será lo mismo visualizar una escena esquemática que una escena planimétricamente rele-

vada, respetando las estaturas de la víctima y sospechoso, las trayectorias balísticas, las dimensiones de los objetos lesionantes, circundantes, las condiciones ambientales de luminosidad, etc.

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN RELATIVA DE LOS INDICIOS¹⁴

Planteamos como fundamental este análisis puesto que prácticamente reside determinar la mecánica del hecho en sí misma: todos los anteriores pasos no fueron más que ordenar la información obtenida de cada indicio-evidencia, para llegar a este punto que las enlaza bajo un adecuado razonamiento lógico y correcta valoración e interpretación. En sí, representa el tercer

“Los actores que intervienen en la investigación criminal: la Instrucción Jurídica y Operativa, la Criminología y la Criminalística (Estas dos últimas conforman a las Ciencias Forenses)”

13 Una *evidencia*, entendemos, consiste en el indicio científicamente estudiado.-

14 Superficialmente es puntualizado como uno de los aspectos a considerar en la inspección técnica ocular, por Esteban ROLZHAUZER en su artículo «Criminalística», publicado en la Revista Policía y Criminalística N°9 (pág. 8), Editorial Policial, Buenos Aires, Argentina, 2001.-

y último nivel de comprensión de cómo se sucedió el hecho, esta vez con enlaces estrechos entre las posibilidades, los razonamientos, las hipótesis, y lo probable por la evidencia física proveniente tanto de análisis individuales sobre indicios como de experiencias de laboratorio específicamente efectuadas para interpretar un fenómeno en particular.

Estando gestionando la escena del hecho, como dijimos, las primeras observaciones de los elementos permitirán generar ideas de producción de aquéllos. Estas ideas guiarán la inspección técnica ocular y también la investigación criminal; y ante cada nuevo indicio estas ideas irán constantemente siendo desafiadas, contrastadas, corroboradas, ratificadas y hasta descartadas. El ordenamiento mediante la individualización y clasificación de los indicios, así como la ilustración del panorama general de la escena mediante infografías —ya en el laboratorio— desafiará aún más los razonamientos, aun desconociendo la información contenida en cada uno de esos indicios. Finalmente, teniendo en vista las actuaciones en el lugar y las evidencias obtenidas de cada indicio respectivo, las ideas primigenias y las depuradas volverán a confrontarse dando lugar a rechazos sucesivos hasta lograr la hipótesis que satisface una producción lógica, fáctica y científica.

En forma más simple, es en este paso donde la nutrida y necesaria imaginación del perito interventor a cargo de esta determinación pericial de la mecánica del hecho, deberá abarcar todas las posibles hipótesis por más absurda que sea; estas posibilidades luego serán depuradas en las hipótesis más posibles que resultan del contraste de las observaciones obtenidas en el mismo momento de la inspección técnica ocular. La infografía permitirá tomar de las hipótesis más posibles o *viabiles*¹⁵, las más probables. Llegados a este paso de la pericia, contando ahora con las evidencias, se tomará la hipótesis más probable de todas las probables, apoyada tanto en la escena témporo-espacial concreta, como en la infografía y en las evidencias. Es cierto que elegir dentro de estas hipótesis probables la más probable consistirá en un acto subjetivo del perito actuante, en base a su experiencia personal y conocimiento técnico adquirido, no obteniéndose a razón de un cálculo estadístico de probabilidades (cuestión imposible: no podría obtenerse una estadística de un

conjunto de mecánicas puesto que cada hecho es único, con mecánicas diferentes); ello, igualmente, no le resta valor jurídico puesto que todo informe pericial contiene una parte subjetiva asentada en las conclusiones que nace a partir de la *valoración* de los resultados objetivos obtenidos.

Cabe acotar que este conjunto de hipótesis posibles sólo podrá vislumbrarse en función de la imaginación del perito, lo que ampliamente se ve favorecido cuando éste es uno de los que ha participado en la inspección técnica ocular del lugar del hecho, siempre con la *mente nueva*¹⁶, abierta y despierta. Si bien existe una postura que establece que si diferentes peritos gestionan la escena del hecho y hacen este estudio de la mecánica criminalística respectivamente, se obtendrá un resultado más neutral, menos contaminado de las ideas preconcebidas que se hacen durante la inspección, creemos que fácilmente puede refutarse en base a dos circunstancias. La primera, en analogía a la medicina legal, abunda en la literatura especializada la idea de que la autopsia comienza en la escena del hecho: ello tácitamente señala que el médico forense que asista a la escena, deberá proceder a la autopsia del cadáver que allí se encontró, lo que le permitirá profundizar las hipótesis que allí tuvo en base a las condiciones del lugar que las conoce y percibió de primera mano, pudiendo descartar las imposibles y afinar las conclusiones definitivas. La segunda circunstancia radica en que el perito que tome el cargo sin intervenir en la escena, perderá una importante visión del caso puesto que su tarea se simplificará a la unión lógica de las evidencias, no de los indicios, omitiéndose el importante paso de investigar con la mente abierta las hipótesis posibles, es decir, el primer nivel de interpretación/compreensión del hecho; otra consecuencia reside en la dificultad o directa imposibilidad de supervisar y corroborar

15 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I., op. cit. pág. 69.-

16 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I., op. cit. pág. 68.-

los estudios periciales sobre los indicios, pudiendo escaparse líneas investigativas y técnicas, perdiéndose pruebas por cuestiones materiales y/o temporales, y hasta correr el peligrosísimo riesgo de tomar a las producciones de las maniobras de conciencia forense como propias del hecho.

Este paso del método propuesto, también, refuerza nuevamente lo asentado acerca de la necesidad e importancia de la apropiada preservación y preciso registro durante las primeras diligencias que hacen a la gestión de la escena del hecho: los pasos 1º y 2º de la gestión de la escena del hecho resultan ser fundamentales en este punto. No observado ello, puede ocasionar una distorsión grave acerca de la reconstrucción criminalística, total o parcialmente errónea, puesto que estará basada en una escena contaminada, que muy difícilmente será salvada por los análisis individuales de los indicios.

Es que el valor de la situación espacial de cada indicio respecto del otro, radica en que de su correcta interpretación, se puede desprender una deducción lógica sobre los desplazamientos, recorridos, parsimonia de los protagonistas, dinámica de los acontecimientos, su producción, el foco de la violencia, y hasta los momentos previos del mismo; se ve que esto es deducir la mecánica del hecho, habiendo sido previa e individualmente analizados, evaluados y valorados los respectivos indicios y evidencias del hecho, bajo la premisa de que estos indicios fueron determinados como relevantes o asociativos –producidos o modificados por el hecho– y así, a partir de su lectura espacial, se puede reconstruir la dinámica pretérita, motivo de la investigación criminal.

El análisis de la posición indicia-ria relativa, complementado con la valoración de cada evidencia, dará por sí misma la hipótesis más probable de la secuencia fáctica, perspectiva criminalística de la investigación criminal; su valor estará en función directa con las diligencias

de preservación iniciales de la escena, así como con el adecuado registro durante la inspección ocular. Sólo en unión armónica con el estudio criminológico de la escena del hecho –incluyendo *victimología* y *perfilación criminal*– podrán salvarse íntegramente los errores en tales momentos cometidos, así como establecer maniobras contaminantes por conciencia forense de sus autores o partícipes.

Vista en planta - Hallazgo del cadáver en posición de decúbito ventral

Hipótesis de conducta premortem - Víctima inmóvil (erguida)

Vista en planta - Hallazgo del cadáver en posición de decúbito ventral

Hipótesis de conducta premortem - Víctima en movimiento (corriendo)

En este punto toma especial atención la posición del cadáver, la situación de sus miembros, orientación de su cabeza, el estado de sus prendas, la lesionología que presente, los fenómenos cadavéricos que exprese; las manchas de sangre, su tipología, su punto de origen, dirección y sentido; las producciones balísticas (vainas servidas, proyectiles, impactos), su cantidad, distribución y agrupamiento, sus trayectorias, el tipo de arma que los generó; los rastros del tipo identificativos (papiloscópicos, de ADN, manchas biológicas, rastros de pie calzado, de olor corporal, de banda de rodamiento, etc.) detectados, levantados e identificados, su naturaleza, estado, su dirección y sentido; las armas propias o impropias, interesa especialmente la cercanía al cuerpo de la víctima puesto que guían –a la criminología– a tipificar su grado de participación en el hecho que termina con su muerte, amén de todas las circunstancias ya pericialmente analizadas (calibre, aptitud y funcionamiento de disparo, si ha disparado/percutido tal o cual proyectil/vaina servida, etc.); todo esto en el contexto planimétrico y topográfico, en forma tridimensional de la escena, y atendiendo a la antropometría de la víctima y del presunto/eventual victimario.

En efecto, y siempre con la premisa de que nada fue movido –y lo que fue, que esté informado y declarado– la posición del cadáver en toda la escena, la orientación de su cabeza, la situación de sus miembros, el estado de sus prendas de vestir, la lesionología que presenta, etc. nos permite inferir su actitud inmediata al momento de la lesión mortal: si estaba quieto o en movimiento; incluso, en complementación con otros indicios, si estaba agonizando. Obsérvese que aun intentando puntualizar sólo el cadáver, las deducciones deberán basarse también sobre otros elementos (como los mencionados sobre las vestimentas, lesiones, volumen de sangre escurrida, etc.).

Las producciones balísticas, en especial, las vainas servidas de armas que las expulsan mecánicamente, señalarán la y/o las posiciones y las actitudes del tirador, coadyuvando a ello la complementación con las determinaciones de las trayectorias, estado de los proyectiles (íntegro, deformado, con pérdida de materia) y las adherencias eventuales (mampostería, sangre) que estos presenten. Enfocamos las armas que mecánicamente expulsan las vainas servidas –sea por acción directa del tirador, o por la acción de los gases producto de la deflagración de la pólvora– puesto que durante el calor del enfrentamiento, difícilmente el tirador atenderá a alterar –al menos en forma consciente– la posición final de es-

tas vainas servidas al estar más concentrado en dar en el blanco y esquivar ataques; la determinación de la posición del tirador en base a esta distribución de las vainas servidas se basa, en este tipo de armas, en el efecto físico de *cupla de fuerzas*¹⁷, complementado con una corroboración empírica con la misma arma o una similar.

Finalmente, con respecto a las manchas de sangre, mucho ya se ha descrito en cuanto a la información que brindan con la morfología que adoptan en el impacto a la superficie¹⁸, indicando la dirección, el sentido y la altura estimada de la lesión que sangra; su color, y nuevamente su morfología, si la misma es por producción venosa o arterial, también su antigüedad relativa; su tamaño lo relaciona con la velocidad de expulsión, lo que permite inferir el elemento lesionante; las tipologías de manchas, que infieren el mecanismo de producción; el conjunto de los patrones hemáticos y su punto de convergencia, señalan el origen de la salpicaduras y/o goteos; su situación y morfología sobre las prendas de vestir, permite inferir la posición del cuerpo, si fue movido y otros detalles posturales del lesionado.

Podríamos incluir innumerables indicios y/o evidencias más dada la diversidad de escenarios posibles, pero los mencionados son los de principal interés criminalístico, especialmente en este paso analítico, puesto que son las que mayor información aportan a los desplazamientos, posición víctima-victimario, conductas de los individuos involucrados e identidad de los mismos, así como de

17 Un elemento gira al estar bajo la acción de dos fuerzas de sentido contrario, paralelas y a cierta distancia entre sí. En este contexto, se observa la cupla de las fuerzas que genera el botador y el extractor de un arma de fuego al momento de expulsión de una vaina servida o cartucho. Véase la imagen.-

18 GUZMÁN, C. (op. cit. págs. 79-90); CARDINI, F. y Otros, Tratado de Criminalística, Tomo II, La química analítica en la investigación del delito, Editorial Policial, Buenos Aires, 1989 (págs. 192-195); SVENSSON, A. WENDEL, O., Métodos modernos de investigación criminal, Editorial AHR, Barcelona, segunda edición, 1967 (págs. 110-117); AKIN, L. L., Interpretación de las salpicaduras de sangre en escenas de crímenes y accidentes: un enfoque básico, extraído del FBI Law Enforcement Bulletin de Febrero 2005, y publicado en Revista de policía y criminalística Vol. 365, N°17, Editorial Policial, Buenos Aires, Argentina, 2006 (págs. 78-81).-

60

elementos intermedios entre tales, y todo en conjunción con la escena donde se expresa la violencia *instrumental*¹⁹, determinando la tipología de la misma (primaria, secundaria, intermedia, de hallazgo, etc.).

EJEMPLOS DE CASUÍSTICA PERSONAL

En las siguientes páginas, se asentarán tres casos de homicidio, en los cuales tomé intervención como Fotógrafo del equipo criminalístico en el primero, y como perito oficial para la pericia de mecánica del hecho en los tres. El primero y el tercero, producido por disparos de arma de fuego, y el segundo por el uso de arma blanca impropia.

Por resguardo legal, en el presente sólo se alcanzará el croquis, el cual ya grafica la posición relativa de los indicios y que, sumado a las fotografías tomadas durante la inspección técnica ocular –resultando en la *infografía*–, ilustran y facilitan el mencionado análisis, permitiendo por sí misma, comenzar a imaginar y razonar una o más hipótesis de secuencias fácticas

cas, como lo afirmábamos anteriormente.

Debajo de cada croquis, se referenciarán los indicios asociativos individualizados tal como se efectuara en la Inspección Técnica Ocular real. Se suministrarán algunos datos de los resultados de los análisis respectivos, y finalmente, en forma muy escueta la secuencia fáctica hipotética más probable resultante.

Se observará que con solamente esta poca información, complementada con un adecuado croquis de la escena, se puede deducir la mecánica del hecho –ya que se ve perfectamente ilustrada con la posición relativa de indicios– el foco de la violencia, y el recorrido de la víctima y del victimario.

Como dato anecdótico, las resoluciones resultantes de los respectivos debates judiciales reflejaron sentencias condenatorias en los tres casos, probada

la materialidad de los hechos con estas determinaciones periciales sumándole los testimonios, los cuales concordaron con estas pericias. En el primero, con quince años de prisión, enfatizando la labor pericial en cuanto a la demostración del rol manifestadamente victimario del imputado; en el segundo y tercero, los imputados respectivos reconocieron la secuencia fáctica hipotética más probable planteada como la que

realmente ocurriera, optando por juicios abreviados. Cabe

aclarar que en ningún momento fue revisado o siquiera leído acta de entrevista a testigo alguna, fiel al campo material en que mi incumbencia pericial y perspectiva criminalística se encuentra y desde la cual apporto a la investigación criminal: la

hipótesis arribada fue con total independencia de los testimonios, con exclusividad en las evidencias materiales.

“El Principio de transferencia de indicios, siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto”

¹⁹ Y también expresiva, cuyo análisis le competará a la criminología, naturalmente.

Homicidios por disparos con arma de fuego

Los indicios de cartelería 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son vainas servidas; los del 3 e inmersos en la mancha hemática del 12, son proyectiles; y 14 el cadáver en posición de decúbito dorsal, tal y como se lo encuentra al momento del arribo del personal de Policía Científica, del cual estaba bajo la coordinación del autor del presente. Todas las vainas servidas fueron percutidas con una misma arma de fuego tipo pistola semiautomática; igualmente, los proyectiles, encontrados en la escena como los extraídos en autopsia, fueron disparados por una misma arma de fuego tipo pistola semiautomática; todos estos productos balísticos, del mismo calibre. La mancha de sangre individualizada con cartel 12 es del tipo escurrimiento e impregnación. Las trayectorias intracorporales, como el fenómeno de cupla que se produce en este tipo de armas de fuego, así como la disposición de las vainas servidas, del proyectil individualizado con el cartel 3, y las posiciones de las manchas de sangre, permiten deducir que:

La víctima inicialmente se encontraba de pie, frente a su agresor sobre la vereda derecha el cual le yerra el primer disparo; luego le dispara otro incidiéndole el proyectil en la cara anterior de su dorso; luego, escapando hacia el norte, sigue recibiendo hasta tres disparos más en la espalda. Luego de caer abatido quedando en posición de decúbito ventral, sobre la zona del cartel 12, el victimario termina de rematar a la víctima con cuatro disparos más, tres de los cuales, atraviesan el cuerpo quedando allí los proyectiles. El cuerpo, al ser atendido por personal médico, es cambiado de posición hasta la actualmente graficada, en decúbito dorsal.-

Homicidios por apuñaladas con arma blanca impropia

62

Los indicios de cartelería 1, 2, 3 y 5 son manchas de sangre de diversa tipología; el del 4, un cuchillo de cocina ensangrentado; frente al baño, en la habitación, zapatillas y un pantalón tipo jean con manchas de sangre; el cadáver en posición de decúbito dorsal.-

La lesionología del tipo corto-punzante en cantidad sobre cuello y parte anterior del torso, y en mano izquierda, alta alcoholemia, los tipos de manchas de goteo dinámico, estático, contacto, arrastre y apoyo, y las prendas de vestir ensangrentadas, así como el cuchillo ensangrentado que se corresponde con la lesionología, permiten establecer que:

La víctima inicialmente se encontraba somnolienta y sentada sobre el sillón del rincón noreste cuando es atacado por un victimario que esgrime el cuchillo de cartel 4, atinando a interponer en alguna de las estocadas su mano izquierda a manera defensiva. El victimario es sorprendido y detenido por otra persona, por lo que cesa su accionar y deja el cuchillo en el lavamanos. Esta tercera persona auxilia a la víctima hasta llegar al baño, con cierta dificultad dado que es de estatura más pequeña que ésta, atravesando la sala y el pasillo con diversos apoyos en sillones y paredes. En el umbral de la puerta del baño, la víctima se sienta, produciendo goteo estático, y finalmente cae sobre su costado derecho sobre la pared hasta que queda tendida en la posición final. La persona que la ha auxiliado, se saca las zapatillas y el pantalón.-

Los indicios de cartelería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10-14 son manchas hemáticas; el del 8, corresponde al cadáver de la víctima en posición de decúbito dorsal; y el del 9, una mancha de sangre y vómito.-

Las manchas de sangre 2,3,5,7, 11, 12, 13 y 14 son del tipo goteo dinámico con las direcciones y sentido ilustradas con las flechas verdes; las del 10 son del tipo goteo estático; la del 1, del tipo contacto, escurrimiento e impregnación en la tierra; la 6, salpicadura, contacto y arrastre; y la 9, goteo estático, charco y arrastre. El disparo fue efectuado por revólver a corta distancia (10-15cm), recibiendo en forma perpendicular en la región de la tetilla izquierda. Existió otra víctima malherida. Con tales datos, junto a la interpretación del croquis se puede deducir que:

Una primera víctima malherida cae y produce la mancha 1, luego se dirige hacia la vivienda de la víctima fatal, produciendo los goteos dinámicos en esa dirección. Junto a aquella, se dirigen hacia el norte donde se topan con el agresor en la puerta; éste le dispara a la víctima en el pecho, produciendo las salpicaduras del cartel 6 y escapa. Ambas víctimas vuelven adentro, cayendo donde está la mancha 9, produciéndola mientras vomita en el suelo; la otra víctima, solicita ayuda produciendo el goteo estático 10. Luego, junto a otra persona, mueve el cadáver hasta la posición final, tal cual como se la encuentra en la escena a la llegada de la intervención policial.-

**Homicidio por
disparos con
arma de fuego**

CONCLUSIONES

Si se ha admitido la reconceptualización, más acertada, de investigación criminal, viéndose a la criminalística como una perspectiva científica que aporta una visión parcial, valiosísima sí, pero siempre parcial de un hecho, y se ha comprendido el carácter científico de la prueba pericial que brinda, se reconoce que responder al cómo requiere de una pericia que funde sus conclusiones en una técnica específica, y llegue a ella a través de una metodología sistemática debidamente explicitada. Actualmente, existe un gran vacío en cuanto a ésta última, por lo que se propone comenzar a llenar con el presente, planteando el debate académico con la comunidad científica, invitada a consensuar terminologías y metodologías para un mejor desarrollo de la criminalística.

Especialmente se hizo hincapié en uno de los pasos, el último dentro de la estructura de la metodología que personalmente vengo aplicando en la Policía Científica de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, como lo es el análisis de la posición indiciaria relativa. Se demostró su utilidad, su importancia y valor, tanto sustentada por la teoría del indicio, como de los principios criminalísticos, fundamentalmente de los de reconstrucción e intercambio; y finalmente con casuística personal.

Y como valor agregado, se descubre con este, un nuevo fundamento técnico para exigir la adecuada preservación de la escena del hecho, bajo la misma teoría jurídica del fruto del árbol envenenado, pero en relación al espacio original que cada indicio ocupa respecto del resto. Se ha observado que debidamente preservado y registrado, permite deducir una secuencia fáctica hipotética en tres niveles: un conjunto primario que se obtiene en y durante la inspección técnica ocular, otro secundario cuando se analiza la escena general sin mayores datos, y finalmente la más probable obtenida en el estudio de laboratorio al contar con las evidencias individuales resultantes del estudio de cada indicio por separado; se ha establecido también, la necesidad de que se haga en este orden, por lo que idealmente, el mismo perito que intervenga en la escena deberá encargarse de esta determinación pericial. Que esta secuencia sea la más cercana a la realidad pretérita del hecho dependerá efectivamente de esta preservación esencial y de este registro, diligencias primeras de todo protocolo de actuación en la escena del hecho.

Creemos haber logrado secundariamente el planteo y descripción, al menos superficial, de un *Sistema Criminalístico para la Investigación de Casos Complejos*, y posicionar dentro del mismo, este importante aspecto de la situación espacial relativa de los indicios, ligándola con fundamento en las premisas esenciales criminalísticas, tanto de campo en relación a los protocolos de gestión de la escena del crimen, como de laboratorio especialmente en los principios de transferencia y reconstrucción.

BIBLIOGRAFÍA

AKIN, Louis L. – «*Interpretación de las salpicaduras de sangre en las escenas de crímenes y accidentes: un enfoque básico*» –extraído del *FBI Law Enforcement Bulletin* de Febrero 2005, y publicado en la *Revista de policía y*

criminalística Vol. 365 N°17, Editorial Policial, Buenos Aires, Argentina, 2006.

GUZMÁN, Carlos Alberto – «*Examen en el escenario del crimen*» – Editorial BdeF, Buenos Aires, Argentina, 2010

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Jesús I. – «*Investigación criminal: Una visión innovadora y multidisciplinar del delito*» – Editorial Bosch, Barcelona, España, 2009.

MONTIEL SOSA, Juventino – «*Manual de criminalística - Tomo I*» – Ediciones Ciencia y Técnica S.A., Distrito Federal, México, 1991.

CARDINI, Fernando y Otros – «*Tratado de criminalística, Tomo II: La química analítica en la investigación del delito*» – Editorial Policial, Buenos Aires, Argentina, 1983.

Procuración General de la Provincia del Chubut – «*Instructivo de actuación del lugar del hecho*» – Protocolo N°005/09, Chubut, Argentina, 2009.

ROLZHAUZER, Esteban – «*Criminalística*» – Artículo publicado en *Revista Policía y Criminalística* N°9 (págs. 4-12), Editorial Policial, Buenos Aires, Argentina, 2001.

SVESSON, Arne y WENDEL, Otto – «*Métodos modernos de investigación criminal*» – Traducción por Francisco Javier Mariñas, Editorial AHR, 2da edición, Barcelona, España, 1967.

TORALES, Eloy Emiliano [Coordinador] – «*Manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen*» – Resolución SJ y AP N°056/04, Buenos Aires, Argentina, 2004.

GARRIDO, Vicente y SOBRAL, Jorge – «*La investigación criminal*» –Ediciones Nabla, 1ra edición, Barcelona, España, 2008.

CRÉDITO DE LAS IMÁGENES

-) Carátula: Secuencia de inspección y fáctica - Editada del original <http://grupofmnoticias.com/wp-content/uploads/2015/01/escena-del-crimen.jpg>

-) Cuadro de texto: Protocolo – Producción propia

-) Edmond Locard – Editada del original <http://revis-tamundoforense.com/edmond-locard/>

-) Cuadro de texto: Fundamento – Producción propia

-) Cuadro de texto: Método – Producción propia

-) Registro – Editada del original <http://www.forensic>